

Iscrizione gratuita al Master europeo sulla transizione energetica

Redazione QualEnergia.it
4 Settembre 2024
🕒 2 min

NEWSLETTER

DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER

Inserisci e-mail e scarica ultima Newsletter

Dichiaro di aver letto e compreso l'informatica privacy
Dichiaro di avere letto e compreso l'informatica privacy ai sensi art. 13 del R.E. 2016/679.

SOTTOSCRIVI

CATEGORIE: Efficienza Energetica, Mobilità sostenibile, Rinnovabili

Fino al 30 settembre sono aperte le iscrizioni per il 2° ciclo della "European Specialization School in Sustainable Energy", il Master europeo sviluppato nell'ambito del progetto SKILLBILL. Obiettivo: potenziare le competenze per guidare la transizione energetica.

Fino al 30 settembre 2024 sono aperte le iscrizioni per il secondo ciclo della **"European Specialization School in Sustainable Energy"**, il Master europeo sviluppato nell'ambito del progetto SKILLBILL (progetto Horizon Europe coordinato da AzzeroCO2 srl) che partirà a ottobre 2024.

L'obiettivo principale del Master, che vede coinvolte **Università degli Studi della Tuscia, Università di Siviglia, Università di Utrecht e Università di Scienze Applicate Metropolia di Helsinki**, è di diffondere e potenziare le competenze necessarie per guidare la transizione energetica, con particolare attenzione alle tecnologie che utilizzano fonti energetiche rinnovabili e agli aspetti socio-economici.

Il Master si basa su 6 pilastri (4 pilastri verticali e 2 pilastri orizzontali) e prevede l'utilizzo della realtà virtuale per le esperienze di laboratorio.

Ogni **pilastro o tematica verticale** si focalizza sulle tecnologie che sfruttano le fonti di energia rinnovabile:

- Combustibili sostenibili e rinnovabili
- Calore sostenibile e rinnovabile
- Elettricità sostenibile e rinnovabile
- Mobilità sostenibile.

I **pilastri o le tematiche orizzontali**, invece, si basano sulla capacità di ripensare la progettazione e la ricerca in campo energetico e sociale, garantendo una visione globale dell'attuale transizione green:

- Sostenibilità, circolarità e aspetti socio-economici della transizione energetica

- Integrazione di sistema, gestione e stoccaggio dell'energia ed efficienza energetica.

Alcuni dettagli del programma di formazione:

- **Durata:** 1 anno accademico
- **Crediti ECTS:** 60
- **Posti disponibili:** 50
- **Requisiti di ammissione:** laurea triennale in Ingegneria, Fisica, Matematica, Chimica o Economia.
- **Lezioni:** si terranno in lingua inglese dopo le 5 del pomeriggio. Ciascun corso prevede sia lezioni registrate che lezioni live in cui si può interagire con i docenti
- **Costo di iscrizione:** gratuito, perché completamente finanziato dalla Commissione Europea.

Per informazioni e modalità di iscrizione:

- Sito del progetto: <https://skillbill-project.eu/skilling-upskilling-reskilling/european-master/>).

Contatti:

- *Coordinamento del progetto:* ricerca@azzeroco2.it
- *Sede amministrativa:* didatticasid@unitus.it (Sig.ra Anna Filippetti, Sig. Marco Passarelli)
- *Coordinatore scolastico:* andrea.facci@unitus.it (Prof. Andrea Luigi Facci)

Tags: formazione energetica, Master energia